

хўжалик-маиший эҳтиёжлар учун балки, балиқчилик хўжалиги мақсадларида фойдаланиш учун ҳам яроқсиз ҳисобланади.

Ҳавзадаги танланган кузтув пунктларининг Зарафшон дарёсига қуйилишини инобатга олсак, улардан Самарқанд вилояти худудида Сиёб канали ҳамда Светлий канали, Навоий вилояти худудида Навоийазот ташламаси, Навоийазот сизот сувлари, Навоий ИЭС (янги) ташламаси, Навоий ИЭС (эски) ташламаси пунктлари Зарафшон дарёси сувини минерализация миқдорини ортишига сабаб бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Зенин А.А., Белоусова Н. В. Гидрохимический словарь. – Л.: Гидрометеоздат. – 1988.- 122 с.
2. Позднякова А.И. Практическое руководство по проведению гидрохимического анализа на лабораторных занятиях по курсу «Гидрохимия». Учебно-методическое пособие для вузов, - Санкт-Петербург, РГГМУ. 2019. - 23 с.
3. Курбонов Н.Б., Норматов И.Ш. Гидрохимия и исследования изотопного состава реки Зеравшан и ее притоков. / Материалы XIX молодежной научной школы-конференции, посвященной памяти члена-корреспондента АН СССР К.О. Кратца и академика РАН Ф.П. Митрофанова. «Актуальные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии». - Петрозаводск, 1–5 октября 2018 г. - С.271-274.
4. Норматов П.И. Геоэкологическая оценка загрязненности поверхностных вод и снегов бассейна трансграничной реки Зеравшан. Автореферат дисс. к.г.н. - Санкт-Петербург, 2016. - 30 б.
5. Норматов П.И., Фруммин Г.Т. Сравнительный анализ гидрохимических показателей верховья и низовья трансграничной реки Зеравшан. // Экология, Ученые записки № 39. С.181-188.
6. Абдиева М.Ш., Нишонов Б.Э. Зарафшон дарёси минерализацияси ва унинг антропоген таъсир остида ўзгариши // Экология хабарномаси. – Тошкент, 2019, 10-сон. - Б.36-37.
7. Волкова, И. В., Т. С. Ершова, С. В. Шипулин. Оценка качества воды водоемов рыбохозяйственного назначения : учеб. пособие для СПО / — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с.
8. Рубинова Ф.Э., Иванов Ю.И. Качество воды рек бассейна Аральского моря и его изменение под влиянием хозяйственной деятельности. – НИГМИ, Узгидромет. – Ташкент. – 2005. 7 с.
9. СанПиН 2.1.5.980—00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Р.Пирназаров

Фарғона давлат университети, Фарғона, Ўзбекистон,

pirnazarov.73@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458874>

ТОҒ КЎЛЛАРИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ, ТУРЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация. Ер шарининг барча тоғли ўлкаларида тоғ кўллари жуда кўп учрайди. Улар келиб чиқиши (генезиси), кўл косаларининг шакл ва ўлчамлари билан бир-биридан кескин фарқ қилади. Бу ҳолат аввало, тоғли худудларда баландликнинг ортиши билан табиий, жумладан геологик, геоморфологик, гидрометеорологик шароитларнинг ҳамда у ерда кечадиган табиий-географик, яъни денудация, гравитация, гидрологик, гидрогеологик, гляциоген, флювиогляциал ва бошқа жараёнларнинг турли тарзда намоён бўлиши билан боғлиқдир. Шу мақсадда, мазкур мақолада тоғ кўллари пайдо бўлиши, турлари ва ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинади.

Калим сўзлар: кўл таснифлари, тоғ кўллари, гляциоген кўллар, тектоник кўллар, вулқонли кўллар, тўғонли кўллар, музлик кўллари, карст кўллари, суффозион кўллар, термокарст кўллар, метеорит кўллари, селлар.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ТИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ГОРНЫХ ОЗЁР

Аннотация. Горные озёра широко распространены во всех горных регионах Земного шара. Они резко отличаются друг от друга происхождением (генезисом), а также формой и размерами озёрных котловин. Это обстоятельство связано, прежде всего, с тем, что с увеличением высоты в горных территориях по-разному проявляются как природные условия (в том числе геологические, геоморфологические, гидрометеорологические), так и протекающие там природно-географические процессы (денудационные, гравитационные, гидрологические,

гидрогеологические, гляциогенные, флювиогляциальные и другие). В связи с этим, в данной статье рассматриваются возникновение, типы и специфические особенности горных озёр.

Ключевые слова: классификация озёр, горные озёра, гляциогенные озёра, тектонические озёра, вулканические озёра, плотинные озёра, ледниковые озёра, карстовые озёра, суффозионные озёра, термокарстовые озёра, метеоритные озёра, сели.

FORMATION, TYPES AND CHARACTERISTICS OF MOUNTAIN LAKES

Abstract. Mountain lakes are widespread in all mountain regions of the Earth. They vary significantly from each other in their origin (genesis), as well as in the shape and size of their lake basins. This is primarily because, with increasing altitude in mountain areas, natural conditions (including geological, geomorphological, hydrometeorological) and the ongoing natural-geographical processes (denudational, gravitational, hydrological, hydrogeological, glaciogenic, fluvio-glacial, and others) manifest in diverse ways. Therefore, this article examines the formation, types, and specific features of mountain lakes.

Keywords: lake classifications, mountain lakes, glaciogenic lakes, tectonic lakes, volcanic lakes, dammed lakes, glacial lakes, karst lakes, suffosion lakes, thermokarst lakes, meteorite lakes, mudflows.

Кириш. Тоғ кўллари турли географик ўрин ва баландлик зоналарида жуда нотекис тарқалган. Айнан шу хусусият уларнинг генезиси, шакл ва ўлчамлари ҳамда сув ҳажмига кўра бир-биридан кескин фарқланишига сабаб бўлади. Шу мақсадда тоғли ўлкалардаги, жумладан Ўрта Осиё ва унга туташ бўлган ҳудудлардаги тоғ кўллари тадқиқ этиш, уларнинг пайдо бўлиши, турлари ва хусусиятларини ўрганиш алоҳида илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Асосий қисм. Ўрта Осиё кўллари жойлашиш ўрнига боғлиқ ҳолда А.Расулов, Ф.Ҳикматов, Д.П.Айтбаевлар (2003) ҳамкорликда амалга оширган тадқиқотларда уч гуруҳга, яъни текислик, тоғолди ва тоғ кўллари бўлинади. Мазкур гуруҳлаштиришда асосий мезон сифатида муаллифлар томонидан кўллarning баландлик зоналари бўйича жойлашиши эътиборга олинган. Жумладан, денгиз сатҳидан 500 метргача баландликда жойлашган кўллар текислик кўллари, 501-1000 метр оралиғида жойлашган кўллар тоғолди кўллари ва 1000 метрдан баландда жойлашган кўллар тоғ кўллари сифатида қабул қилинган [9; 165].

Тоғ кўллари келиб чиқилишининг бош сабабчиси тоғли рельеф ва унда кечадиган ўзига хос табиий географик жараёнлардир. Тоғ рельефи учун иқлимнинг вертикал дифференциацияси туфайли ландшафтларнинг баландлик бўйича табақаланиши, шунингдек, тоғли ўлканинг геологик тарихи билан боғлиқ бўлган поғонали рельеф шакллари ҳосилдир. Луғатларда тоғли ҳудудлар деганда “... ер қобиғининг бурмали ва бурма-блокли тузилишига эга бўлган, денгиз сатҳидан бир неча минг метрга кўтарилган ва уларнинг чегараларида баландликнинг кескин ўзгариши билан тавсифлананадиган кенг ҳудудлар” тушунилиши қайд этилган [12; 119]. Тоғли ҳудудлар морфологик тузилишига кўра баланд, ўрта ва паст тоғларга бўлинади.

Тоғ кўллари пайдо бўлишида тоғли шароитнинг баландлик минтақаланиши, рельефининг парчаланганлиги, ёнбағир экспозицияси, ёгингарчилик ва ҳаво ҳароратининг ўзига хос тақсимланиши ҳамда у ерда кечадиган табиий географик жараёнлар муҳим аҳамият касб этади. Баландлик минтақаланиши объектларнинг географик табақаланишида азонал омил бўлиб, тоғ кўллари пайдо бўлиши, тарқалиши ва ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатади.

Тоғ кўллари муайян вақт давомида (кўл пайдо бўлишидан токи унинг бутунлай йўқ бўлиб кетгунига қадар), унча катта бўлмаган ҳудудларда гидрологик, метеорологик, геоморфологик, геологик ва гляциологик (музлик кўлларида) жараёнлар ўзаро алоқадорликда борадиган ягона тизим сифатида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Маълумки, кўл ботиғи, яъни кўл косаси шакллангач, унда сув тўплана борган сайин кўл пайдо бўла бошлади. Кўл ботиғининг сувга тўлиб бориши мураккаб жараён бўлиб, унда ҳудуднинг табиий географик шароити, айниқса иқлим шароити, жумладан, атмосфера ёғинлари, ҳаво ҳарорати, гидрографик тармоқлари, гидрогеологик шароити ва умуман кўлга қуйиладиган ҳамда ундан турли йўллар билан сарфланадиган сув миқдорини белгиловчи барча омиллар муҳим ўрин тутди [8; 14]. Шу маънода, тоғ кўллари гидрологик нуқтаи назаридан

музликлар режими (музлик кўлларида) ва тоғли ўлкаларнинг ўзига хос хусусиятларига боғлиқ ҳолда нисбатан қисқа вақт ичида пайдо бўлиши (тектоник келиб чиқишли йирик кўллар бундан мустасно) ҳамда гидрологик режимининг вақт бирлигида тез ўзгариши билан характерланади.

Кўлларни генезисига кўра таснифлаш кўлшуносликнинг энг қийин ва мураккаб масалаларидан бири. Юз йилдан ортиқроқ вақт ўтибдики, кўлшунослар томонидан кўлларнинг генетик таснифи ишлаб чиқилиб, такомиллаштириб борилмоқда. Кўлларнинг генетик таснифлари дастлаб J.Murray ва L.Pullar (1910), М.А.Первухин (1937), G.E.Hutchinson (1957), Б.Б.Богословский (1960), кейинчалик Д.Д.Квасов (1986), J.Schwoerbel (1987), В.Н.Михайлов ва А.Д.Добровольский (1991) ҳамда Б.В.Тиммс (1992) лар томонидан ишлаб чиқилган. Шунингдек, Ўрта Осиё кўлларининг келиб чиқишига доир илмий мулоҳазалар А.М.Никитин (1987), А.Р.Рахматов, Ф.Ҳ.Ҳикматов ва Д.П.Айтбаев (2003), Е.В.Максимов (1992), Р.А.Усубалиев ва С.А.Ерохин (2007) ларнинг тадқиқотларида батафсил ёритиб берилган.

Кўлларнинг келиб чиқиши бўйича дастлабки тасниф 1910 йилда J.Murray ва L.Pullar томонидан ишлаб чиқилган [14]. Мазкур таснифга кўра кўллар тош ҳавзали кўллар (бунда кўлнинг сув йиғиш ҳавзаси ёки ложеси эмас, айнан кўл косаси назарда тутилади), тўсиқ (барьер)ли кўллар (дарё ўзанининг тўсилиб қолиши натижасида пайдо бўлган кўллар) ҳамда органик кўллар (организмлар фаолияти натижасида пайдо бўлган кўллар) каби учта гуруҳга бўлинади. Бу тасниф кейинчалик, 1957 йилда G.E.Hutchinson томонидан аниқлик киритилиб, такомиллаштирилган бўлса, 1987 йилда J.Schwoerbel томонидан тўлдирилган [13, 15].

Кўлларнинг генезиси бўйича АҚШлик гидролог олим G.E.Hutchinson томонидан 1957 йилда ишлаб чиқилган тасниф ўзининг бирмунча мукамаллиги билан бошқалардан ажралиб туради. Унда барча кўллар генезиси бўйича 11 та морфогенетик кўл гуруҳига, улар эса ўз навбатида 76 та кичик гуруҳлар, турлар ва кичик турларга ажратилган [13].

J.Schwoerbel (1987) томонидан таклиф этилган таснифда кўллар J.Murray ва L.Pullar таснифидан фарқли ўлароқ, тектоник, тўғонли ҳамда ўйиқлардаги кўллар каби учта гуруҳга ажратилган [14]. Мазкур таснифда тектоник келиб чиқишли кўллар гуруҳи чўкмадаги кўллар, грабендаги кўллар, рифт кўллари ҳамда вулқон фаолияти билан боғлиқ бўлган кўллар каби турларга ажратилган. Бу турлардан фақатгина вулқон фаолияти билан боғлиқ бўлган кўлларгина кичик турларга ажратилган.

Кўлларнинг келиб чиқиши бўйича дастлабки таснифлардан яна бири 1937 йилда М.А.Первухин томонидан таклиф этилган. Ушбу таснифга кўра кўл косалари келиб чиқиши бўйича ернинг ички (тектоник ва вулқон) ҳамда ташқи (гидроген, гляциоген, эол, органик, антропоген) кучлари таъсирида пайдо бўлган гуруҳларга бўлинади [7].

Кейинчалик, 1960 йилда Б.Б.Богословский томонидан ушбу тасниф янада такомиллаштирилди. Унга кўра кўл косалари генезиси бўйича тектоник кўллар, музлик кўллари (эрозион, аккумулятив), сув эрозияси ва аккумуляцияси кўллари (қолдик, плёс, дельта, лагуна ва лиман, фиорид), ўпирилма кўллар (карст, чўкма, термокарст), вулқон кўллари, қулама кўллар, эол кўллари ҳамда иккиламчи кўллар каби 8 та гуруҳга ажратилади [1].

Д.Д.Квасов (1986) кўл косаларининг турли вақтларда вужудга келганлигини қайд этиб, уларнинг ёши ва келиб чиқишига асосланган таснифни таклиф қилди [3]. У жами 5 та синф ва 24 турдаги кўлни ажратган.

Табийки биз юқорида кўриб чиққан таснифлар охиригиси эмас. Кейинчалик ҳам кўлларни генетик таснифлашга яна бир неча бор уринишлар бўлган. Шундай таснифлардан бири 1991 йили В.Н.Михайлов ва А.Д.Добровольскийлар томонидан эълон қилинди [5]. Мазкур таснифга ўз вақтида J.Murray ва L.Pullar (1910) томонидан ишлаб чиқилиб, кейинчалик G.E.Hutchinson (1957) такомиллаштирган генетик тасниф асос қилиб олинган. Унга кўра кўллар тектоник, вулқонли, метеорит, музлик, карст, термокарст, суффозион, дарё, денгиз, эол ва органик кўллар каби 11 та гуруҳга ажратилган.

Шунга ўхшаш таснифлардан яна бири 1992 йили Б.В.Тиммс томонидан таклиф этилган. Бу таснифда музлик, тектоник, қирғоқбўйи, риверли ёки флювиаль (дарё келтириб чиқарган), вулқонли ҳамда бошқа кўллар каби 6 та асосий кўл типи ажратилган [2].

Ўрта Осиё кўлларининг генезиси бўйича таснифи дастлаб В.Н.Рейзвих ва А.М.Никитин (1968) томонидан таклиф этилди [10]. Кейинчалик у А.М.Никитин (1987) томонидан янада такомиллаштирилди [6]. Мазкур тасниф юқоридагилардан Ўрта Осиё кўллари генезисининг

ўзига хос хусусиятлари эътиборга олинганлиги билан фарқланади.

Ушбу таснифда Ўрта Осиё кўллари жойлашиш ўрнига кўра тоғ кўллари ва текислик кўлларига ажратилган. Тоғ кўллари ўз навбатида тектоник, гляциоген, гравитацион ва гидроген кўллар каби 4 та гуруҳдан ташкил топган ва улар кўл косасининг генезисига боғлиқ ҳолда 10 та турга ажратилган. Тадқиқотчи турларни кичик турларга ажратишга ҳам ҳаракат қилган. Лекин бу ҳолат фақат охириги тур сифатида қайд этилган “чўкмадаги кўллар” туридагина амалга оширилган. Таснифда мазкур тур термокарст, карст, суффозия кўллари каби кичик турларга бўлинган.

Юқорида санаб ўтилган кўл турларининг деярли барчаси тоғларда учрайди, аммо улар орасида энг кенг тарқалгани тектоник, музлик ва тўғонли кўллардир. Буни илмий манбааларда тоғ кўлига берилган таъриф ҳам тасдиқлайди. Хусусан, “Табиий география атамаларининг тўрт тилли энциклопедик луғати” (1979) да тоғ кўлига “... тоғлардаги сув ҳавзаси, кўпинча тектоник, музлик ёки тўғонли келиб чиқишга эга”, деб таъриф берилади [12; 120]. Қуйида тоғли ўлкаларда энг кенг тарқалган, ўта фаол динамик характерга эга бўлган ва энг хавфли сув объектлари сифатида бошқаларда кескин фарқланувчи тўғонли кўлларнинг морфогенетик турларини батафсил кўриб чиқамиз.

Кўп ҳолларда ўрта ва баланд тоғ минтақаларида кечадиган табиий географик жараёнлар натижасида дарё водийлари турли ҳажмдаги сурилма, кўчки, кўчки-қулама жинслари билан тўсилиб, табиий тўғонларни ҳосил бўлишига сабаб бўлади. Бу тўғонлар пайдо бўлиш шароитига кўра қулама-тектоник, музлик, морена, кўчки-қулаш ҳамда қор кўчки кўлларининг келиб чиқишига сабаб бўлади ва бундай кўлларни умумлашма ном билан “тўғонли кўллар” деб атаймиз. Илмий манбааларда тўғонли кўл “... дарё водийси, жар, сойликнинг табиий ёки сунъий тўғон билан тўсилиши (ёки тўсиб қўйилиши) натижасида ҳосил бўлади”, деб қайд этилган [12; 335]. Демак, тўғонли кўллар дарё водийсининг турли йўллар билан, жумладан, қулаш маҳсулотлари, музлик ва морена жинслари, сурилмалар ва кўчкилардан ҳосил бўлган жинслар ҳамда қор кўчкилари билан тўсилиб қолиши натижасида пайдо бўлиб, дарё водийсини тўсиб қўйган тўғонларнинг генезиси жиҳатидан тектоник (қулама), гляциоген (музлик, морена) ҳамда гравитацион (кўчки-қулама, қор кўчки) турларга бўлинади.

Тўғонли кўлларнинг пайдо бўлиш шароити ер сиртининг геологик тузилиши, рельеф шароити билан ҳам узвий боғлиқ. Улар айниқса ёнбағирлари тик, тектоник кучлар таъсирида кучли деформацияга учраши мумкин бўлган ёки тик кесилган юпка қатламли жинслардан тузилган тор дарё водийларида кўплаб учрайди.

Тўғонли кўллар орасида қулама кўллар сони оз бўлсада, катта сув сифимига эга эканлиги билан ажралиб туради. Улар генетик жиҳатдан тектоник кўллар гуруҳига мансуб бўлиб, потенциал тошқин хавфини келтириб чиқарувчи манбаа эканлиги билан ҳам характерланади. Шу ўринда “қулама кўллар” тушунчасига аниқлик киритиб олсак. Илмий манбаларда қайд этилишича, “қулама кўллар (barrier lake, dammed lake, avalanche lake) - дарё водийсининг тоғ ўпирилишлари, кўчкилари, лава оқимлари билан тўсиб қўйилиши натижасида пайдо бўлади [12; 153]. А.М.Никитин (1987) томонидан Ўрта Осиё кўллари генезисининг ўзига хос хусусиятларини эътиборга олинган ҳолда ишлаб чиқилган таснифда кўчки-қулама ва қор кўчки кўллари алоҳида турлар сифатида қайд этилиб, гравитацион кўллар гуруҳига киритилади [6; 15]. Ўрта Осиёнинг тоғли қисмида кўплаб учрайдиган қулама кўллар тоғ жинсларининг турли жараёнлар (зилзила, сурилиш, кўчки) таъсирида қулаб тушиб, дарё водийсини табиий тўғон билан тўсиб қўйиши натижасида ҳосил бўлади.

Тўғонли кўлларнинг яна бир тури музлик фаолияти билан боғлиқ бўлган гляциоген (музлик, морена) кўллардир. Луғатда музлик кўлига иккита таъриф берилган. Музлик кўли (glacier lake, glacial lake, marginal lake) - 1) пайдо бўлиши музликнинг ўтмишдаги (аккумуляцияси ёки ўювчи) фаолияти билан боғлиқ бўлган кўл (морена ёки каар кўллари); 2) табиий сув оқимини чиқиб турган тил ёки музлик ёки муз қопламасининг олд қисми билан тўсиб қўйилиши натижасида ҳосил бўлган кўл [12; 226].

Айрим тадқиқотчилар, жумладан, Е.В.Максимов (1992) тўғонли кўлларни музликдан пайдо бўлган тоғ кўллари ҳамда сейсмостектоник кўллар гуруҳларига ажратади. Унинг фикрича, бирмунча йирик кўллар улкан морена жинслари, майда кўллар эса морена қолдиқлари билан дарё водийсини тўсилишидан ҳосил бўлади. Морена-водийли кўллар ўз навбатида морена-

тўғонли кўллар, тўсиқли-глетчер кўллари ҳамда музлик-тўғонли кўллар каби турларга бўлинади. Ушбу тадқиқотчи кулама кўллари сейсмоструктуралар кўллари гуруҳига киритади [4].

Гляциоген кўллар косалари келиб чиқишига кўра ҳозирги замон ва қадимги музликлар фаолияти билан боғлиқдир. Улар музлик, кара, зандр ҳамда морена каби турларга бўлинади. Музлик кўллари хосил бўлиш шароитига кўра Р.А.Усубалиев ва С.А.Ерохинлар (2007) музлик сиртидаги, музлик ичидаги ҳамда тўсиқли музлик кўлларига ажратганлар [11].

Хулоса. Тоғ кўллари ўрганишнинг долзарблиги тўғонли кўллари тўғонларини бузилиши натижасида ҳалокатли сув тошқинлари ва селларнинг пайдо бўлиши хавфи билан боғлиқ. Кўл тўғонининг бузилиши деганда, қуйи оқимда дарё водийсида сув сарфининг сезиларли даражада ошишига олиб келадиган кўл ҳавзасининг тезда бўшаши тушунализ. Шунингдек, кўлшуносликда кўл сувининг тўғон устида ошиб ўтиши (триггер механизми) тушунчаси ҳам учрайди, бу кўл ҳавзасининг одатда унинг тўғонини бузилишисиз камроқ интенсив бўшаши бўлиб, пастки водийда сув сарфининг ортишига олиб келади. Бироқ бундай шароитда ҳам тўғоннинг ювилиши натижасида сув тошқини ҳалокатли тус олиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Бу ўз навбатида дарёдаги сув сатҳининг кўтарилиши натижасида дарё водийсидаги ҳудуднинг сув остида қолишига, ижтимоий-иқтисодий характердаги салбий оқибатларга, энг ачинарлиси инсонларнинг ўлимига олиб келиши муқаррар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Богословский Б.Б. Озероведение. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1960. 335 с.
2. Зилов Е.А. Гидробиология и водная экология (организация, функционирование и загрязнение водных экосистем): учеб. пособие / Е.А.Зилов. – Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2009. – 147 с.
3. Квасов Д.Д. Возрастно-генетическая классификация котловин озер Северной и Центральной Евразии // Изв. ВГО, 1986, т. 118, вып. 6. С. 487-492.

Toshbekov N.A., Hasanov A.A.

Buxoro davlat pedagogika institute

KOLLEKTOR-ZOVUR SUVLARIDAN SUG'ORMA DEHQONCHILIKDA FOYDALANISH MASALALARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)

***Annotasiya.** Mamlakatda yiliga o'rtacha 50-51 milliard kubometr atrofida suv olinayotgan bo'lib, shuning 20 foizga yaqini o'zimizda, qolgan qismi qo'shni davlatlarda shakllanadi. Iqlim o'zgarishi oqibatida suv manbalari yil sayin kamayib, talab esa ortib bormoqda. Ushbu maqolada Buxoro viloyatida hozirgi kunda sug'oriladigan maydonlarning meliorativ holatini nazorat qilish va viloyatdagi Markaziy Buxoro, Shimoliy va Oyoqog'itma kollektor-zovur tarmoqlarining suv sarfi, sho'rlanish darajasi, sizot suvlarning oylar kesimida joylashish dinamikasi va qishloq xo'jaligida foydalanishi bo'yicha fikr mulohazalar yuritilgan.*

***Kalit so'zi:** Iqlim o'zgarishi, suv resurslari, kollektor-zovur, suv manbalari, tuz miqdori, minerallashgan suvlar, haroratning ko'tarilishi, sho'rlanish darajasi, sizot suvlar.*

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ (НА ПРИМЕРЕ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

***Аннотация.** В Республике ежегодно забирается в среднем около 50–51 миллиардов кубометров воды, из которых около 20% формируется на территории страны, а остальная часть — в соседних государствах. Вследствие изменения климата водные ресурсы с каждым годом сокращаются, в то время как потребность в воде продолжает расти. В данной статье рассматриваются вопросы контроля мелиоративного состояния орошаемых земель в Бухарской области, а также расход воды, уровень засоленности, динамика залегания грунтовых вод по месяцам и использование вод из Центральной Бухарской, Северной и Оёкогитминской коллекторно-дренажных сетей в сельском хозяйстве.*

***Ключевые слова:** изменение климата, водные ресурсы, коллекторно-дренажная система, источники воды, содержание солей, минерализованные воды, повышение температуры, уровень засоленности, грунтовые воды.*

ISSUES OF USE OF COLLECTOR AND DRAINAGE WATERS IN IRRIGATED